

Kalit so'zlar: Askaridoz, kasallik, parazit, ichak, infeksiya.

Maqola mazmuni: Infeksion manbai faqat odamdir. Tajribalarda ba'zi hayvonlarning askaridozi yuqadi, ammo ularning tanasida dumaloq qurtlar jinsiy etuk shaxslarga aylanmaydi va tuxum qo'ymaydi, shuning uchun bu yo'l biologik to'siqdir. Ushbu qurtlar ingichka ichakda yashaydi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, askaridoz sayyoradagi eng keng tarqalgan gelmintik kasallik bo'lib, taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, yuqtirganlar soni bir milliardga yaqinlashadi (asosan Osiyo va Afrika mintaqalar).

Infeksiyaning asosiy usullari

Uzatish mexanizmi fekal — og'iz (alimantar, suv, kontakt-maishiy yo'l). Parazit tuxumlari atrof — muhitga inson najasi bilan ajralib chiqib, tuproqqa kiradi, u erda qulay sharoitlarda ular pishib, invaziv bo'lib, unga yopishgan tuxum bilan tuproq zarralari bilan ifloslanishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini urug'lantiradi-sabzavotlar, mevalar, o'tlar, rezavorlar (ayniqsa qulupnay) va boshqalar. Parazitning hayot aylanishini amalga oshirish uchun tuproq zarur bo'lganligi sababli, kasallik geogelmintiazdir.

Hayvonlardan askaridozni yuqtirish mumkinmi?

Ba'zida mexanik tashuvchi hayvonlarning panjalari va sochlari, shuningdek, hamamböcegi bo'lishi mumkin. Bolalar ko'pincha kasal bo'lishadi, chunki ular gigiena qoidalariga eng kam rioya qilishadi. Askaridoz va enterobioz bilan

Prognoz

Oldini olish.Asoratlar bo'lmagan taqdirda kasallikning prognozi qulaydir.Hech qanday relaps yo'q, lekin tashqi tomondan yangi infeksiya bo'lishi mumkin.Kasallik o'choqlarida karantin va epidemiologik tadbirlar o'tkazilmaydi. Askaridozning o'ziga xos profilaktikasi mavjud emas.Askaridozning o'ziga xos bo'lmagan profilaktikasining oddiy choralari yumaloq qurtlarni yuqtirish xavfini kamaytirishga yordam beradi:

- ovqatlanishdan oldin qo'lingizni yuving, tirnoqlaringizni tishlamang;
- sabzavotlar, mevalar, rezavorlar va o'tlarni suv ostida yaxshilab yuvib tashlang (iloji bo'lsa, qaynoq suv quyung);
- faqat qaynatilgan suv iching;
- bog'da va dalalarda hosildorlikni oshirish uchun inson najasidan foydalanmang;
- pashshalar va hamamböceği bilan kurashing;
- askaridozning hovli o'chog'i aniqlanganda SNIP (qurilish qoidalari va qoidalari) ga muvofiq tuproqni ohaklang.[

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.LA.Majidov V. M., Yuqumli kasalliklar, T., 1996; Shovahobov Sh. Sh., Yuqumli kasalliklar va epidemiologiya asoslari, T., 1997.m

- 2.B.X Shagizatova „Endokrinologiya”
3.S.I Ismailov „Endokrinologiya”
4. Mark S. Nyu-York: Thieme Medical Publishers. 7 2010.
Greenberg. „Neyroxirurgiya bo'yicha qo'llanma.”
5.O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil. Shonosir Shovahobov.
6.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi(2000-2005)
7.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Epidemiologiya>
8.https://uz.wikipedia.org/wiki/Infeksiyon_kasalliklar
9.<https://yuz.uz/uz/news/ibn-sino-asarlari--infektsiya-bilan-kurashayotgan-olimlar-uchun-qollanma>
10. Musoyev S. Samarqand viloyatida bolalarda dorivor she'rlarning paydo bo'lish chastotasi va rivojlanish xavf omillari //fan va innovatsiya. – 2023. – T. 2. – №. D2. – C. 249-253.
11. Musoyev, S. " Samarqand viloyatida bolalarda dorivor she'rlarning paydo bo'lish chastotasi va rivojlanish xavf omillari."Ilm - fan va innovatsiya 2.D2 (2023): 249-253.
12. Inson gelmintozlari prof. V. I. Lushchev, tibbiyot fanlari doktori V. V. Lebedev; shifokorlar uchun qo'llanma. Krasnodar shahri. Sovet Kubani, 1998; 124.